

YAPON VA O‘ZBEK TILLARIDAGI OTLARDA KO‘PLIK SHAKLLARINING O‘XSHASH VA FARQLI TOMONLARI

Pirmaxmatov Shohjahon Avaz o‘g‘li

O‘zDJTU stajor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Har bir tilning boshqa tillar bilan o'xshash va farqli jihatlari mavjud. Yapon va o'zbek tillaridagi otlarning ko'plik shaklida oxshash va farqli jihatlari mavjud. Yapon tili gap tuzilishi jihatidan o'zbek tiliga juda yaqin hisoblanadi. Lekin otlardagi ko'plik shakllari bir biriga unchalik o'xshash emas.

Kalit so‘zlar: Hisob so'zlar, sanoq suffikslari, ko'plik qo'shimchalari.

Yapon tilida, o'zbek tildan farqli o'laroq, otlar uchun ko'plik yasash uchun maxsus grammatik qo'shimcha yoki qoida yo'q. Ko'plik tushunchasi ko'pincha otning o'zini o'zgartirish orqali emas, balki kontekst yoki qo'shimcha so'zlar orqali ifodalanadi.

Yaponcha otlarda ko'plikni ko'rsatishning ba'zi usullari:

Hisob so'zlardan foydalanish: Hisob so'zlar ob'ektlarni hisoblash uchun raqamlardan keyin ishlatiladigan maxsus so'zlardir. Masalan, otning miqdorini bildirish uchun sondan keyin 「つ (tsu)」 qo'shimchasi qo'shilishi mumkin.

Misol uchun; "uchta kitob bor" 「本が三つあります (honga mittsu arimasu)」 bo'ladi.

Miqdor ko'rsatkichlarini qo'shish: 「いくつ (ikutuska)」 kabi "bir nechta" yoki "ko'p" ma'nosini bildiruvchi 「たくさん (takusan)」 kabi miqdor ko'rsatkichlari ot oldidan ko'plikni bildirish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, "bir nechta kitoblar" 「いくつの本 (ikutuska no hon)」 bo'ladi.

So'z va qo'shimchalardan foydalanish: Ko'pincha jumla konteksti yoki 「たち (tachi)」 kabi maxsus ko'plikni bildirish uchun ishlatilishi mumkin.

Misol uchun;

「学生(gakusei)」 "talaba",

「学生達^[5](gakuseitachi)」 "talabalar".

Yapon tilida otlarning birlik va ko‘plik shakllari ko‘plik yasashning alohida grammatik qoidalariga ega emas, ular qo‘llanilgan kontekstga qarab o‘zgarishi mumkin.

O‘zbek tilida ko‘plik shaklidagi ot yasashda odatda otning birlik shakliga ma’lum qo‘shimchalar qo‘shiladi. Ko‘plik yasash uchun qo‘shilgan qo‘shimcha ot o‘zagiga (otning asosiy shakli) qarab o‘zgarishi mumkin.

O‘zbek tilida ko‘plik otlarini yasashning keng tarqalgan usullari:

“-lar” qo‘shimchasi: “-lar” qo‘shimchasi o‘zbek tilida ko‘plik ot yasash usullaridan biridir. Bu qo‘shimcha otning birlik shakliga qo‘shiladi. Masalan:

birlik: kitob

Ko‘plik: kitoblar^[6]

Yapon tilida juda ko‘p turli xil sanoq so‘zlar mavjud. Hisoblamoqchi bo‘lgan narsaga, ba‘zan uning shakliga, ba‘zan tirik yoki yo‘qligiga qarab turli hisoblagichlardan foydalaniladi. Bu jihatlaridan yapon tilidagi sonlar uzbek tiliga oxshashdir. Masalan, uzbek tilida shaxslarni sanamoqchi bo‘lsak-nafar, hayvorlar-bosh, daraxtlar-tup kabilar. Yapon tilida ham shunga oxshash; Shaxslar-にん (nin), texnika buyumlari-だい (dai) kabi qo‘shimchalardan foydalaniladi.

Uzbek tilida biz doimo ko‘plikni ifodalash uchun maxsus ko‘plik qo‘shimchalaridan foydalanamiz. Lekin sanalmaydigan otlarda ko‘plik qo‘shimchasi ishlatilinmaydi; Olma bormi-Olmalar bormi. yapon tilida ham o‘zbek tili bilan bir xil; りんごがありますか (ringo ga arimasuka)-Olma bormi.

Yapon tilida ot ko‘plikda bo‘lsa, odatda, uning miqdori kiritiladi. Otning asosida o‘zgarish sodir bo‘lmaydi. O‘zbek tilida esa otni ko‘plik shaklini yasash uchun, odatda, unga ko‘plik qo‘shimchasi qo‘shiladi. Ushbu jihati o‘zbek va yapon tillarining farqli jihatlari deb atasak bo‘ladi.

⁵ [Plural and Quantity in Japanese \(tofugu.com\)](http://Plural and Quantity in Japanese (tofugu.com))

⁶ [O‘ZBEK TILIDA GRAMATIK KO‘PLIK IFODALANISHI \(OT SO‘Z TURKUMI MISOLLARI ASOSIDA\)](http://O‘ZBEK TILIDA GRAMATIK KO‘PLIK IFODALANISHI (OT SO‘Z TURKUMI MISOLLARI ASOSIDA) (zenodo.org)) (zenodo.org)

Foydalanilgan internet saytlari ro‘yxati:

1.tofugu.com

2.zenodo.org